

ТИМСОЛЛАРНИ АНИҚЛАШ МАСАЛАСИДА ҲАЛ ҚИЛУВЧИ ҚОИДАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ АЛГОРИТМИ

Юлдашев Ш.И.

ID orcid.org:0009-0004-2541-5554

yuldashev-1405@mail.ru

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

yuldashev-1405@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14857115>

Аннотация. Мақолада тимсолларни аниқлаш масалаларини (синфлаштириш ва кластеризация) ечиш учун икки хил функционал модул ишлаб чиқилган. Бу функционал модулларнинг биринчиси сифатли ўқув танланмани таянч эталон объектларни шакллантиришга қаратилган. Иккинчи функционал модул ҳисоблаш жараёнини оптималлаштиришда замонавий компьютерларни техник ресурсининг имкониятларидан фойдаланиб, параллел ҳисоблаш схемаси ҳам таклиф қилинмоқда. Бу билан йирик ҳажмдаги ахборотларни тезкор таҳлил қилиш имконияти вужудга келади.

Калит сўзлар. Тимсолларни аниқлаш, ўқув танланма, параллел ҳисоблаш, оқимлар, белгилар фазоси.

Аннотация. В статье были организованы два различных функциональных модуля для решения задач распознавания эмблем (классификация и кластеризация). Первый функциональный модуль представляет собой формирование базовых эталонных объектов путем качественного выбора для обучения. Во втором функциональном модуле предлагается схема параллельных вычислений с использованием возможностей технического ресурса современных компьютеров для оптимизации вычислительного процесса. В результате создается возможность быстрого анализа больших объемов информации.

Ключевые слова. Идентификация символов, выбор для обучения, параллельные вычисления, токи, пространство символов.

Annotation. In the article two different functional modules were organised to solve emblem recognition problems (classification and clustering). The first functional module represents the formation of basic reference objects through quality learning selection. In the second functional module parallel computing scheme is proposed using the capabilities of the technical resource of modern computers for optimizing the computational process. As a result, an opportunity to quickly analyze large amounts of information is created.

Keywords. Identification of symbols, learning selection, parallel computation, currents, character space.

Долзарблиги. Маълумотларни интеллектуал таҳлил қилиш масаласининг энг долзарб йўналишларидан бири бу тимсолларни аниқлаш назариясидир. Умуман олганда, тимсолни таниб олиш вазифаларидан бири объектларнинг характерли хусусиятлари орқали муайян синфлардан бирига тегишли эканлигини аниқлашдан иборат. Объектларни характерловчи хусусиятларни белгилар фазоси деб юритилади. Айнан шу белгилар фазолари орқали объектларнинг мажмуаси ўқув ва назорат танланмаларига ажралади. Ўқув танланмадаги объектлар ўз синфларига максимал баҳо берувчи эталон объектлардир. Назорат танланмадаги объектлар таниб олиниши керак бўлган объектлардир. Назорат танланмадаги объектлар ташқаридан таниб олиш жараёнига киритилаётган ихтиёрий объект ҳам бўлиши мумкин.

Тимсолларни аниқлаш масаласи инсонга хос таниб олиш хусусиятларини (кўриб таниб олиш, хид билиш орқали таниб олиш ва бошқалар) машинага ўқитишдан иборат масалалардан биридир. Бундан хусусиятларни тирик организмларда қандай рўй беришини ҳали тўлиқ ўрганилмаган ва шу билан бирга мураккаб жараён ҳисобланади. Айни пайтда, сунъий интеллект тизимларини яратиш мураккаб назарий ва амалий муаммолардан биридир. Бундай сунъий интеллект масалаларини ечишда мантиқий ҳулосалар ва математик исботларга асосланган махсус усулларни тимсолларни аниқлаш масалалари доирасида осон шакллантириш имконини беради.

Ушбу мақолада, ўқув танлама учун рақобатбардош эталон объектларни саралаб олувчи функционал модулларни қуриш масаласи қаралган. Бунда асосий эътибор тимсолларни аниқлаш муаммолари учун ҳал қилувчи қоидаларини қуриш алгоритми доирасида кўриб чиқилади.

Ишнинг мақсади. Турли тойифадаги белгилар фазосидан ташкил топган назорат объектлар мажмуасидан ўқув танланма учун эталон объектлар жадвалини шакллантириш. Ушбу эталон жадвал тимсолларни аниқлашни тўғри амалга ошишини таъминлаши зарур[1].

Масалани ечиш учун ёндашув. Маълумки, тимсолларни аниқлаш масалаларини ечиш соҳа мутахассислари, яъни экспертларни қарор қабул қилишга кўмаклашувчи қоидаларни алгоритмик схемага тушуришдан иборат. Бундай масалалар ечилаётганда, тизим тезкор жавоб бериши учун ҳисоблаш жараёнлари оптимал ҳолда ишлаши керак. Тимсолларни аниқлаш масалаларини ечувчи алгоритмларда ҳисоблаш жараёнини оптималлаштириш иккита қисмида амалга оширилади: биринчиси, муҳим белгилар мажмуасини ажратиб олиш, иккинчиси ўқув танланмадаги эталон объектларни саралаб олишдан иборат.

Ҳисоблаш жараёнини оптималлаштириш қуйидагича босқичлардан ташкил топган:

- марказий объектларни аниқлаш учун яқинлик функциясини киритиш. Марказий объектларни яқин атрофидаги объектларни аниқлаш. $\Psi_{\ell \setminus m}(s)$ ўлчови s объектининг мос ёзувлар объектига ўхшашлик даражасини рақобат объекти m га нисбатан баҳолайди деб тахмин қилишимиз мумкин;
- агар баҳоланаётган объект стандартга тўғри келса, яъни $s = \ell$, ўхшашлик ўлчови максимал ўхшашликни кўрсатиши ва максимал мусбат қийматни олиши керак. Агар объект рақобатчига тўғри келса, унда стандартга максимал ўхшашлик ҳақида сўз юритиш мумкин, бу максимал яқинлик кичик қийматига мос келади.
- агар объект маълумот берувчи ва рақобатлашувчи объектга нисбатан тенг масофада жойлашган бўлса, бу ҳолат $\Psi_{\ell \setminus m}(s) = \Psi_{m \setminus \ell}(s) = 0$ ўлчови тенг ўхшашлик.
- бутун ораликда ўлчов узлуксиз функция шаклига эга бўлиши керак.

Тимсолларни аниқлаш масаласидан бири назорат объектлари учун таянч объекти сифатида фойдаланиш имконини беради[2].

Сифат мезонини шакллантириш. Ушбу ишда ўқув танланмадан марказий объектларни аниқлаш масаласи кўриб чиқувчи қоидаларга асосланган ҳолда, алгоритмларни куришдан иборат. Алгоритм ўқув танланмадаги ҳар бир объектни ўз синфини типик вакили бўлган объектлардан эталон жадвални аниқлайди. Бундай эталон объектларни типик вакиллари таянч объектлар сифатида саралаб олинади. Бу ёндашувни кластеризация масаласига ҳам тадбиқ қилиш мумкинлигини ҳисобга олиб, ҳар бир кластер учун ўқув танланмани шакллантириш имкониятини беради. Бу эса ҳар бир таянч объектлар кластери учун рақобатбардош эталон жадвални беради.

Ўхшашлик функцияси учун δ бўсага белгилаб олинади. Бу тимсолларни ўхшашлигини аниқлигига нисбатан ёки экспертлар томонидан белгиланиши мумкин.

$$\Psi_{K_\ell}(s) \geq \delta,$$
$$K_\ell = \{s | \Psi_{\ell \setminus m}(s) \geq \delta\}.$$
$$\Psi_{K_\ell} = \frac{1}{\ell} \sum_{s \in K_\ell} \Psi_{\ell \setminus m}(s) \rightarrow \max.$$

Бу ҳисоблаш эталон учун таянч объектлар тўпламини ва назорат объектини айнан қайси синфга яқин эканлигини баҳолашга хизмат қилади.

Мазкур алгоритм икки босқичда амалга оширилади: таниб олиш жараёнлари босқичи ва ҳал қилувчи қарорни қабул қилиш босқичлари.

Биринчи босқичда, назорат объекти ҳар синф эталон объектлари ёки таянч объектлари билан яқинлиги ҳисобланиб баҳолар матричасини вужудга келтиради.

Иккинчи босқичда, назорат объектининг яқинлик функциясини ҳисоблаш натижасида вужудга келган баҳолар матричасига нисбатан синфларни таянч объектларига максимал яқин бўлган синфлардан бирига кириши аниқланади.

Таклиф қилинаётган алгоритм бўсагага нисбатан икки синфга сараланиш амалга оширади. Таксономия ёки кластеризация масалаларида алгоритм назорат объектларини барча таксонларга яқинлик масофасини ҳисоблаб чиқади. Бундай ҳолларда назорат объектлари билан таксонлар орасидаги масофани ҳисоблашда хатоликлар келиб чиқиши мумкин. Ҳар қандай объектлар учун объект бошқаларга қараганда юқори эҳтимоллик даражасига эга бўлиши орқали таксонга тақсимланади. Ҳал қилувчи қоида томонидан чиқарилган ечимларнинг асослигини кузатиб бориши ва аниқ имконсиз вариантларни ҳисоблаш жараёнидан чиқаришга тўғри келади.

Уқорида муҳокама қилинган алгоритм ўқитувчисиз алгоритмларга тегишлидир. Ушбу ишда таниб олиш алгоритмига чегарани аниқлаш имконини берувчи модификацияни амалга оширади. Бу объектлар берилган таянч кластерга тегишли бўлган чегарасини белгилайди. Маълум бир функцияни танлаш фақат маълум бир вазифанинг предмет соҳасини ўзига хос хусусиятларига боғлиқдир.

Назорат объектларини таниб олиш босқичида бўсага масофасидан қуйидагича фойдаланилади. Биринчидан, назорат объектдан масофа \min бўлган ва бу таянч объект учун чегарадан ошмайдиган эталон объектни алгоритм қидиради. Агар шундай таянч объект топилса, у ҳолда объект шу синфига тегишлидир. Лекин барча эталонларга нисбатан масофа уларнинг бўсага қийматларидан ошиб кетса, назорат объекти маълум синфларнинг бирортасига тегишли эмас деб ҳисобланади.

Алгоритмнинг бўсагани аниқловчи функцияси билан бажарилиши нормал тақсимотга эга бўлган ҳолда сунъий ҳосил қилинган наъмуналарда синаб кўрилди, халақит берувчи объектлар билан туташтирилди.

Алгоритм самарадорлигини ҳисоблаш. Ишлаб чиқиладиган алгоритмнинг мураккаблигини баҳолаш қуйидагича амалга оширилади. Бунда, иккита K_1 ва K_2 синфлар учун N_{K_1} ва N_{K_2} миқдорда ҳисоблаш амалга оширилади ва мос равишда ўқув танланмадаги объектлар сони m . Икки синфга мос равишда d_1 ва d_2 ўлчовлари киритилган ҳамда булар учун масофани ҳисоблашнинг мураккаблиги m га пропорционалдир ва $O((N_{K_1} + N_{K_2})^2 M)$ ифода орқали ҳисобланади.

Агар тимсолларнинг таркибидаги объектлар тахминан бир хил бўлса, яъни $N_A \approx N_B \approx \frac{N}{2}$ бўлса, ҳисоблаш мураккаблигини $O(N^4 + N^2 M)$ шаклида олинади. Одатда, қарор қабул қилиш қоидаларини тузиш кичик ўлчамдаги белгилар фазосини танлагандан сўнг амалга оширилади. Шунинг учун $m < N$ бўлиб чиқади. Бу ҳолда умумий мураккаблик $O(N^4)$ га мутаносиб бўлади [3].

Алгоритмни функционал модулларини ишлаб чиқиш. Ушбу алгоритм эталонларни аниқлаш учун дастурий таъминот тизимида ишлаш жараёнида амалга оширилди. Алгоритм алоҳида модуллар шаклида тақдим этилади ва белгилар фазосининг мазмунини баҳолаш жараёнида, шунингдек, назорат танланмаларини таниб олиш асосида ҳал қилувчи қарор қоидаларини қуриш учун фойдаланилади.

Тимсолни аниқлаш масаласини ечиш вазифалари табиатдан жуда турли хил бўлиши мумкин. Чунки, объектни ифодаловчи ёки характерловчи белгилар фазоси яхши аниқ ўлчов ва типларга асосланган маълумотлар базасидан иборат бўлса, у ҳолда таниб олиш жараёни жуда сифатли амалга оширилади. Аксарият ҳолларда объектни ифодаловчи белгилар фазоси дискретланганда кўплаб нозик жиҳатлар йўқотилади. Бу ҳолни бартараф қилиш учун алгоритмни ва дастурни параметрларини тўғри созлаш усулларини ишлаб чиқиш зарур бўлади. Бундан ташқари, баъзи дастурий восита таркибига янги модулларни қўшиш вазиятни янада соддалаштиради. Алгоритм томонидан ишлатиладиган параметрларга қуйидагилар киради:

а) метрик $\rho(s', s)$ - икки объект орасидаги масофани ҳисоблаш функцияси. d_1 ва d_2 ўлчовлар ўртасида бажарилади. s' ва s объектлар бўлсин, s'_i, s_i мос объектнинг i чи белгисининг қийматлари, $i \in \{1 .. n\}$,

$$\rho_{d_1}(s', s) = \sum_{i=1}^n |s'_i - s_i|.$$

Алгоритм икки объект орасидаги масофадан жараён давомида бир неча марта фойдаланиш мумкин. Бунинг учун жуфтликлар масофаларининг матрицаси тузилади. Ҳар бир объект матрицада ўз индексини олади. Кейин икки объект орасидаги масофа талаб қилинганда матрицага ўтилади. Индексли объектлар учун масофа матрицадан ихтиёрий вақт ичида танланади.

Параллел ҳисоблашни амалга ошириш схемаси. Ўқув танланмадаги кўплаб объектлар билан устунлар тўпламини қуриш кўплаб итерацияларни ўз ичига олади ва кўп вақт талаб этади. Кейинги дастурни оптималлаштирилади. Бунда оптималлаштириш маълум бир даражага қадар амалга оширилади. Кўп ядроли процессорларнинг ҳозирги тарқалиши, шунингдек, кўп процессорли кластерларнинг мавжудлиги ҳисобга олган ҳолда, алгоритм учун ишлаб чиқиладиган дастурий воситани параллел ҳисоблаш схемаларидан фойдаланилган ҳолда ёзиш керак, бу эса ҳисоблаш оқимлари орасидаги ҳисоблаш хажмини самарали тақсимланишига имкон беради.

Алгоритмнинг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, у деярли маълумотлар айирмасига эга эмас. Кўп босқичли ўқув танланмасини саралаб олиш учун барча объектларидан фойдаланади. Бундай шароитда параллел ҳисоблашни амалга ошириш учун энг мос модуллар билан биргаликда хотира моделдан фойдаланади. Ушбу модуллар мажмуаси барча ҳисоблашларни бир вақтда амалга ошириш орқали тезлаштиришга имкон беради[4].

Иш жараёнида параллел ҳисоблашни амалга ошириш схемасининг бир неча вариантларини синовдан ўтказилди. Оқимларга ажратишнинг мумкин бўлган объектлари сифатида қуйидаги вариантлар кўриб чиқилди:

а) жуфтлашган масофалар матричасини санаш. Бу босқичда барча объектлар жуфтликлари устида интеграция қилинади ва улар орасидаги масофалар ҳисобланади.

б) кластерни шакллантириш жараёнида объектлар устида интеграция қилиш. Бу муаммо таянч объектлар мажмуини куриш жараёнида кўп марталик бажаралиш ҳисобланади. Тажрибалар шуни кўрсатадики, бу вариант ишлашни кўпайтирмайди ва баъзан кетма-кет версиядан ҳам секинроқ бўлади. Бу ўртасида иш тарқатиш юқори қиймати туфайли интеграция охирида занжирлар ва уларнинг синхронланиши орқали амалга ошади. Ҳисоблаш нуқтаи-назаридан ресурсдан фойдаланиш фактура вақтига нисбатан жуда юқори бўлади.

с) таянч объектларни саралаб олиш учун интеграцион ҳисоблашлар. Бу вазифа ҳар бир синф учун бир ёки бир неча марта такрорланади, барча объектлар ҳосил қилинган кластерларга киритилгунга қадар бажарилади. Синфнинг таянч объектларга айланиши мумкин бўлган барча объектлари занжири орасида тақсимланади, ҳар бир занжир ўзининг объектлар тўпламини қайта ишлайди. Ҳар бир объект учун у ҳимоя қиладиган кластер шакллантиради ва унинг сифати баҳоланади. Ушбу процедуралар жуда кўп вақт талаб қилади. Параллел ҳисоблаш бир вақтнинг ўзида катта ишларни тезда амалга оширади.

д) ҳар бир синф учун кластер тузиш. Алгоритмнинг биринчи босқичида кластерлар турли синфлар учун мустақил тузилади, шунинг учун синфларни ташкил қилувчи занжир оқими билан ажратиш мумкин. Бундай ҳолда, ҳар бир занжир оқими ўз синфи учун таянч объектлар тўпламини кидиради. Бундай ёндашув сифатли таниб олишга имкон беради. Аммо синфлар сони оқимлар сонига тенг бўлиши керак.

Натижада параллел ҳисоблашни амалга оширишнинг энг яхши объектлар жуфтлигини масофалари матричасини ҳисоблаш ва таянч объектларни танлаш босқичлари бўлди.

Энг яхши ҳолатда, икки ядроли процессор кетма-кет дастурга нисбатан ишлашни икки баробар ошириши мумкин. Параллеллаштириш схемасининг самарадорлигини баҳолаш учун иккита оқим бўйича кетма-кет дастурдан икки марта тез ишлайдиган идеал дастурнинг ишлаш вақти ва амалга оширилган параллел алгоритмнинг экспериментал олинган ишлаш вақти ўртасидаги нисбат ҳисоблаб чиқилди. Кўриниб турибдики, катта ҳажмдаги маълумотлар билан амалга ошириш самарадорлиги 90% дан ошади. [5,6]

Хулоса

Ушбу мақолада таклиф қилинаётган ёндашув тимсолларни аниқлаш муаммолари учун самарали қарор қабул қилиш қоидаларини ишлаб чиқишга хизмат қилади. Бунда алгоритм назорат танланмалари таркибидан сифатли ўқув танланмани шакллантиришга имкон беради. Шу билан бирга ахборотларни тезкор таҳлил қилишни таъминлаш мақсадида параллел ҳисоблаш схемаларидан ҳам фойдаланилган. Бу йирик ҳажмдаги ахборотларни тезкор таҳлил қилишга ва таниб олишга имкон беради.

Адабиётлар:

1. Kamilov Mirzoyan, Hodayberdiev Mirzaakbar, Khamroev Alisher. The Procedure for Defining the best Recognition Module of the Algorithms for Calculating Estimates // Techno-Societal 2018. Proceedings of the 2nd International Conference on Advanced Technologies for Societal Applications. Springer, Cham. - Pp 25-32.
2. Камиллов М.М., Худайбердиев М.Х. Алгоритм отбора опорных объектов обучающей выборки// Материалы XVIII Международной научно-методической конференции «Информатика: проблемы, методология, технологии». – Воронеж, 8-9 февраля 2018. – С. 138-143.
3. Загоруйко, Н.Г. Задача SDX – предельный случай задач распознавания комбинированного типа / И. А. Борисова, Н. Г. Загоруйко // Проблемы управления и информатики. – Киев, 2008. - №2. - С.76-85.
4. Machine Learning Repository. Center for Machine Learning and Intelligent Systems. <http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html>.

5. Khamroev A. An algorithm for constructing feature relations between the classes in the training set. *Procedia Computer Science*, Volume 103, 2017, Pages 244-247. <http://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2017.01.094>.
6. Khamroev A. The solution of problem of parameterization of the proximity function in ACE using genetic algorithm. *IJRET: India, Bangalor*. Volume: 04, Issue: 12, December-2015, 100-104 pp.